

Мінкультури визначає “вимоги до умов зберігання та ведення обліку музейних предметів, музейних колекцій; порядок консервації і реставрації музейних предметів Музейного фонду України”; згідно з частиною першою п. 8 “у межах повноважень, передбачених законом, видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням”.

Так, 21 липня 2016 р. у Міністерстві культури України було видано наказ № 580 “Про затвердження інструкції з організації обліку музейних предметів” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 р. за № 1129/29259)¹. Слід зазначити, що норми цього наказу стосуються насамперед обліку музейних предметів, що стосується такого важливого напрямку музейної діяльності як зберігання музейних предметів, то згідно із п. 3, слід “вважати такими, що не застосовуються на території України, розділи I-III, окрім абзацу другого пункту 21, пунктів 34-74, додатки 1-20 і 24 “Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР”, затвердженої наказом Міністерства культури СРСР від 17 липня 1985 р. № 290”. Отже, інші норми Інструкції № 290 мають юридичну силу і застосовуються музеями у роботі, зокрема розд. IV, що присвячений режиму музейного зберігання. Така, ситуація, безумовно, вимагає якнайшвидшого нормативного врегулювання з урахуванням реалій сучасного світу.

Чирка Л. Г.

Завідувач науково-дослідного сектору
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ВИРОБИ З КІСТКИ З ДАВНЬОРУСЬКОГО ПЕРЕЯСЛАВА

Зазвичай кісткову сировину умовно поділяють на декілька груп: “власне кістку, твердий (щільний) ріг (олень, лось, косуля), порожнистий ріг (велика та дрібна рогата худоба), зуби, ікла, слонові та моржеві бивні тощо”². Щодо переваги у використанні того чи іншого виду, то це великою мірою залежало від доступності сировини. Тож не дивно, що сировиною базою насамперед були місцеві види тварин як дикі, так і свійські. Найчастіше майстри використовували кістки ніг великих копитних тварин, які мали досить міцну і рівну поверхню. Такі особливості сировини дозволяли отримувати після розкрою “довгі пластини та бруски, з яких виробляли різноманітні вироби (гудзики та застібки різних видів, колодки ножів, наконечники стріл, деталі кінської вузди, накладки та ін.)”³. Значно меншою популярністю користувалися ребра, трубчасті кістки, а також кістки птахів та риби. Зуби та ікла використовували як амулети і практично не обробляли.

Давньоруські майстри широко застосовували і роговий матеріал диких тварин (косулі, олені), походження якого, зазвичай, відбувалося двома шляхами – полюванням та збиранням природно скинутих тваринами рогів.

Колекція речей, яку виявили під час досліджень давньоруського Переяслава і зберігають у фондах НІЕЗ “Переяслав”, містить ряд предметів, виготовлених із кістки та рогу тварин. Але, на жаль, різьблена кістка з давньоруського Переяслава ще не отримала належної оцінки серед дослідників.

Під час археологічних розвідок було виявлено не лише готові вироби із кістки, а й так звані заготовки та напівфабрикати – кістки тварин та щільні роги парнокопитих зі слідами обробки. З кісток та рогу тварин робили різні побутові предмети – гудзики, гребінці, прикраси, гральне приладдя, різноманітні скриньки. Використовували кістку і на військові потреби – зокрема, з кісток тварин виготовляли наконечники для стріл. Насамперед це пояснюється як доступністю сировини, так і довговічністю та красою одержаних виробів. Дуже часто вироби з кістки прикрашали орнаментом, що свідчило про рівень майстерності косторіза. Так, за визначенням авторів “Історії української культури”, основними “орнаментальними мотивами були

¹ Наказ Міністерства культури України “Про затвердження інструкції з організації обліку музейних предметів” // Офіційний вісник України. – 2016. – № 69. – С. 60. – Ст. 2335.

² Сергеева М. Обробка кістки у давньоруські часи на території Середньої Наддніпрянщини // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький. – № 26. – С. 42.

³ Там само.

циркульний мотив і плетінка. Циркульний мотив складався з кіл з крапкою в центрі, а плетінка являла собою складний візерунок з химерно переплетених вузьких різьблених смуг”¹.

Характеризуючи готові вироби з кісткової сировини, які зберігаються в колекції НІЕЗ “Переяслав”, варто відзначити, що вони не настільки численні, щоб стверджувати про розвинуте косторізне ремесло в давньоруському Переяславі. Хоча, ряд заготовок із рогу косулі, які знайдено під час археологічних розвідок, свідчить про те, що майстри косторізної справи все-таки були. Враховуючи місця, де було виявлено найбільшу кількість виробів та заготовок із кістки, можна припустити і розташування косторізних майстерень в межах сучасної топоніміки – це вул. Покровська (*частина, що знаходиться між вузлом зв'язку і пожежною частиною*). Інша майстерня – в межах сучасної вул. Мала Київська.

За складністю виготовлення більшість предметів можна віднести до найпростіших, таких, що могли виготовити і за межами спеціалізованої косторізної майстерні. Сюди можна віднести світло-рожеву бусинку, відшліфовану вручну. Привертають увагу відносно великі розміри – в діаметрі 1,4 см і заввишки 0,8 см. З двох країв бусинка зрізана. Окрім того, серед знахідок є найпростіші знаряддя праці, а саме проколки та лошила, що свідчить про розвиток ремесла в давньоруському Переяславі. Серед них кістяний предмет завдовжки 7 см, цільове призначення якого встановити не вдалося. Напевно, це була проколка. В товщому кінці є отвір для підвішування. У 2006 р., під час археологічних розкопок, було знайдено проколку дещо менших розмірів – завдовжки 3,6 см. Цього разу проколку було виготовлено з кінчика рогу. Вона добре відполірована і має рівно відпиляний край. Серед знарядь праці, окрім проколок, у фондовій колекції зберігається ще два лошила, одне з яких виготовлено з трубчастій кістки, інше – з реберної. Обидві проколки знайшли під час археологічних розкопок 2006 р. Тоді ж було знайдено і кістяне пряслице округлої форми.

Під час археологічних досліджень 1986 р. по вул. Жовтневій (*нині вул. Покровська*) було виявлено дві пластини-накладки, котрі датують XI ст. Обидві пластини-накладки збереглися в двох уламках. Один з виробів привертає увагу залишками слідів від двох металевих гвіздочків, що призначалися для кріплення та наявністю характерного для виробів з кістки орнаменту – два ряди концентричних кіл “по-чотири” з крапочками в центрі. Наявність орнаменту свідчить, що майстер, який виготовляв накладку, був добре обізнаний із тонкощами різьбярства по кістці.

Інша пластина-накладка, зігнута у вигляді бумеранга.

Окрім таких простих виробів з кістки, в колекції НІЕЗ “Переяслав” зберігаються і більш вишукані витвори косторізного мистецтва – дві скриньки (в уламках). Їх знайшли за тією ж адресою що і попередні кістяні накладки. Одна з них збереглася у двох уламках і орнаментована двома рядами врізних напівкіл по краях та хвилястим візерунком посередині. Хвилячки з невеличкими кружечками і ямками-крапочками. Інша скринька збереглася в трьох уламках і порівняно із першою більш вишукана – оздоблена позолотою. Майже вся позолота осипалась, тож уявлення про орнамент дають залишки коричневої фарби, якою було зроблено основу під позолоту. На великій пластині зберігся великий медальйон-вензель із стилізованим птахом (ймовірно, орлом), що нагадує водночас хрест. По краях пластин сліди рослинного орнаменту. Наявність позолоти і вишуканого оздоблення свідчить про те, що ці вироби належали заможній особі.

Варті уваги і гральні кістки, знайдені під час археологічних розвідок давньоруського Переяслава. Адже ні для кого не секрет, що гра в кості була однією з найпоширеніших серед більшості народів світу. Тож і не дивно, що гральні кістки, зокрема астрагали, є доволі частою знахідкою археологів. Астрагал (*від лат. – talus*) – таранна кістка метатарзального суглоба задніх кінцівок свійської або дикої парнокопитої тварини². Зазвичай, ігри з астрагалами умовно розділяють на дві групи: до першої групи належали суто азартні ігри, до другої – спортивно-азартні. Особливістю першої групи є те, що кожна із сторін астрагала мала свою “ціну” і назву. А от специфічні форми кістки дозволяли обходитись без додаткових позначень, хоча в окремих випадках “ціна” все-таки позначалась якимись умовними літерами чи кількома виїмками. Головною умовою спортивно-азартної групи є вибивання биткою розкладених астрагалів.

¹ Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури. – К.: Кондор, 2006. – С. 59.

² Стрельник М. О., Хомчик М. А., Сорокіна С. А. Гральні кістки (II тис. до н.е. – XIV ст. н.е. // Археологія. – 2009. – № 2. – С. 42.

Не був винятком у цих “ігрових” розвагах і давньоруський Переяслав, що підтверджують археологічні розвідки. Один з перших астрагалів виявлено 1983 р. на території дитинця. Цей астрагал було виготовлено з фалангової кістки тварини (великої рогатої худоби). Згодом, під час археологічних досліджень по вул. Жовтневій (*нині вул. Покровська*) 1986 р., знайшли ще одну кістяну фігуру (астрагал) з добре відполірованою поверхнею. На ній відсутні будь-які позначки і ознаки використання. Ще чотири фігури, з яких три астрагали і одна фалангова кістка тварини, виявили по вул. Одинця (*нині вул. Мазени*) 1988 р. Внаслідок використання кістки астрагала мають заповнену поверхню.

Загалом можна відзначити, що опанувавши техніку обробки кістки, місцеві майстри, незважаючи на примітивні тогочасні технології, зуміли створити набір речей різного призначення.

Шуліка В. В.

Кандидат мистецтвознавства, доцент, художник-реставратор
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

ІКОНОГРАФІЧНІ ІЗВОДИ ІКОН ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ В СЛОБОЖАНСЬКОМУ ІКОНОПИСІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ст.

У процесі дослідження церковного мистецтва Слобідської України були виявлені чорно-білі фотовідбитки двох ікон Пресвятої Трійці, що презентують іконографічні варіації даного сюжету на Слобожанщині першої половини XVIII ст. На жаль, на цей час не виявлено жодної збереженої слобожанської ікони Св. Трійці періоду, що розглядається.

Перша світлина була зроблена проф. Є. Рєдіним та оприлюднена в Альбомі XII Археологічного з'їзду, що відбувся в м. Харкові 1902 р.¹ Ікона на знімку походить з с. Руська Лозова (іл. 1) (Харківський полк, зараз Дергачівський р-н, Харківська обл.). Другий фотовідбиток був зроблений С. Таранушенком 1914 р. На фотовідбитку відображена ікона з намісного ярусу іконостаса Миколаївської церкви м. Співаківка (іл. 2) (Ізюмський полк, зараз село Ізюмського р-ну Харківської обл.).

Сотенне місто Співаківка згадується в Чугуївській переписці як “Співаківська слобода” з 1673 р., тоді ж був побудований дерев'яний храм Св. Миколая. У 1682 р. Харківський та Ізюмський полковник Г. Є. Донець-Захаржевський збудував укріплення навколо міста². У 1736 та 1738 рр. Співаківка разом з багатьма іншими містами та слободами Ізюмського полку була зруйнована татарами. Під час татарської навали 1738 р. на сотенне місто, що стала останньою³, значно постраждала Миколаївська церква. Вціліле церковне майно із Співаківки було передано на зберігання до Ізюмського Преображенського собору⁴. Архієпископ Харківський св. Філарет (Гумілевський) серед вкрадених татарами церковних речей, вказує тканини, металевий хрест, та інше начиння. Про руйнування іконостаса відомостей нема, але є згадка, що під час навали татари їздили храмом верхи на конях, а згодом через наслідки набігу швидко відновити богослужіння було неможливо⁵. 1763 р. у Співаківці був освячений новий дерев'яний храм⁶, а 1878 р. проведена його реставрація⁷. За радянські часи церкву було зруйновано.

Ікони з намісного ярусу іконостаса Миколаївської церкви м. Співаківка⁸, ймовірно, були створені після руйнівної навали 1738 р. під час відновлювальних робіт у храмі.

¹ Альбом выставки двенадцатого археологического съезда в Харькове 1902 г. / с предисловием и объяснением Е.К. Редина. – Харьков, 1902. – 57 с.

² Філарет (Гумілевський), архієп. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – В 3-х т. – Харьков : Факт, 2005. – Т. 2. – С. 322; Щелков К. П. Историческая хронология Харьковской губернии. – Харьков : Университетская типография, 1882. – С. 48.

³ Щелков К. П. Указ. соч. – С. 98, 100.

⁴ Філарет (Гумілевський), архієп. Указ. соч. – Т. 2. – С. 323.

⁵ Там же. – С. 322-323.

⁶ Щелков К. П. Указ. соч. – С. 119.

⁷ Там же. – С. 300.

⁸ Таранушенко С. А. Іконостаси Слобідської України. – Харків : ХПММС, 2011. – С. 127.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017